

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

учебные заведения. Можно видеть как учебные учреждения пытаются достичь баланса между развитием физической культуры личности и развитием других сфер.

Список литературы:

1. Гзовский Б.М. Организация физического воспитания студентов. - М.: Высшая школа, 1978. – 96 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 О СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030»
3. Ильинич В.И. Физическая культура студентов и жизнь: Учебник.- М.: Гардарики, 2005.- 366 с.

UO'K: 373.21:796 (575.1)

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI JISMONIY TARBIYALASHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192330>

Umidjon Axunov

Andijon davlat pedagogika institutii

Аннотация. Mazkur maqolada jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari, jismoniy tarbiyaning maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatidagi o'rni xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiyaning vazifalari jamiyatning ehtiyojlari bilan belgilanishi, bu ehtiyoj tarbiyaning umumiy maqsadidan kelib chiqisi, bu maqsad o'zida ma'naviy boylikni, axloqiy poklikni va jismoniy barkamollikni mujassamlashtirgan, uyg'un rivojlangan shaxsni shakllantirishdan iboratligi xususida fikrlar bildirilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi vazifalarini hal etishda ularning yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Uzluksiz ta'lim jarayonida yoshlarni jismoniy tarbiyalash yurtimizda va xorijda juda keng o'rganilgan bo'lib, ular turlicha nazariyalar, kontseptsiyalar, yondashishlar, yo'nalishlarga asoslangan holda tadqiq qilingan. Maqolada bu yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Калит so'zlar: jismoniy tarbiya, estetik tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy mashqlar, barkamol shaxs.

Аннотация. Цели и задачи физического воспитания определяются потребностями общества. Эта потребность вытекает из общей цели воспитания, заключающейся в формировании гармонично развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство. При решении задач физического воспитания дошкольников учитываются их возрастные особенности. Физическое воспитание молодежи в процессе непрерывного образования широко изучается в нашей стране и за рубежом на основе различных теорий, концепций, подходов, направлений.

Ключевые слова: физическое воспитание, эстетическое воспитание, физическое развитие, физические упражнения, компетентная личность.

Abstract. This article reported about the goals and objectives of physical education. The general goal of education, which is based on the formation of a harmoniously developed personality, refers to improve the spiritual wealth, moral purity and physical perfection of the students. When we talk about the physical education of preschool children, their age should be taken into account. The physical education of young people in the process of compulsory education is widely studied in our country and abroad on the basis of various theories, concepts, approaches, directions.

Key words: Physical education, aesthetic education, physical development, physical exercises, competent personality.

Mamlakatimiz kelajagi bo'lgan bolalar va o'smirlarda xarakteristik sifatlarini rivojlantiruvchi va o'zgartiruvchi irsiy tibbiy omillar chuqur o'rganilib ilmiy nazariy-amaliy asosda isbotlab berilgan. Shaxsning har kungi xayotida zarur bo'lgan asosiy xarakteristik ko'nikmalarining shakllanishi asosan maktabgacha bo'lgan yoshda yuz beradi.

O'sib kelayotgan yosh avlodni uyg'un rivojlantirish har tomonlama jismoniy tarbiyalashni ko'zda tutiladi. U tarbiya – ta'lim muassasalari, oila jamoat tashkilotlarining birgalikdagi kuch g'ayratlari bilan amalga oshiriladi. Jismoniy tarbiya sog'liqni yaxshilashga, jismoniy sifatlarni rivojlantirishga, yoshlarni mehnatga va Vatani himoya qilishga tayyorlashga qaratilgandir [1].

Jismoniy tarbiya to'g'risidagi ta'limot pedagogikaning tarkibiy qismi hisoblanadi. Pedagogika fanining mazkur sohasiga qarashli turli hodisalarga ta'rif berilganda, «Badantarbiya», «jismoniy barkamollik», «jismoniy tarbiya», «jismoniy rivojlanish» degan asosiy tushunchalardan foydalaniladi.

Jismoniy tarbiyaning boshqa jihatlari bilan o'zaro aloqasi, bir tomondan, tarbiya maqsadi va vazifalari birligi bilan, boshqa tomondan, shaxs tuzilishi va uning rivojlanishida biologik va ijtimoiy narsalarning birligi bilan belgilanadi. Jismoniy tarbiya jarayonida ongni rivojlantirishga, ahloqqa muvofiq odamlar hulq atvoriga faol ta'sir etish mumkin. [2].

Jismoniy tarbiya ahloqiy tarbiya bilan bog'likdir. Bolalar gigiena, chiniqtirish tadbirlarini, xarakterli o'yinlarni bajarish chog'ida faqat axloqiy hulq - atvor (mardlik, halollik, tartiblilik va hokazolar) to'g'risidagina tasavvurlarga ega bo'lib qolmay, shu bilan birga ana shu hulq - atvor hususida mashq qiladilar, ularda irodaviy sifatlari (kat'iyat, mustakillik va hokazolar) rivojlanadi. Aksariyat jismoniy mashklarning his – tuyg'uga boyligi ularning bola shaxsini shakllantirishga ta'sirini kuchaytiradi.

Jismoniy tarbiya asosan ishning jamoa shakllarida amalga oshiriladi. Jismoniy mashg'ulotlarda, harakatli o'yinlarda bolalarda jamoatchilik tuyg'usi shakllanadi, uyushqoqlik, intizom tarbiyalanadi.

Jismoniy tarbiya bilan estetik tarbiyaning aloqasi dastavval shunda o'z ifodasini topadiki, tulaqonli jismoniy rivojlanish - bola estetik tashqi ko'rinishining garovidir. Bolalarda chiroyli qaddi - qomat, umumiy estetik qiyofa (chiroyli kiyingan, tartibli va hokazo) to'g'risida tasavvurlar shakllanadi. Bolalar mashqlarni bajarar ekanlar, erkin, chiroyli ifodali harakat qilishga o'rganadilar, bu esa estetik tuyg'ularni tarbiyalashga ko'maklashadi [3].

Jismoniy tarbiya mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog'liqdir. Umumiy chidamlilikni rivojlantirish – ishchanlikni tarbiyalash asosidir. Jismoniy mashklar jarayonida harakat tajribasini to'plash, harakatlar uyg'unligini, kuchni, chamalashni va boshqa qobiliyatlarni rivojlantirish mehnat xarakterlarini egallashda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Irodaviy kuch -g'ayrat sarflash odatini tarbiyalash ham muhimdir. Sog'lom, chaqqon bola mehnat topshirklarini oson bajaradi.

Jismoniy tarbiyaning tabiiy - ilmiy asoslari. Bolaning biologik rivojlanishi jarayonini tabiiy fanlar majmui o'rganadi, ularning asosini I.M.Sechenov, I.P.Pavlov, va ular izdoshlarining organizm va muxit birligi, organizmning yaxlitligi va uning hayotiy faoliyatida markaziy asab sistemasining tartibga soluvchilik roli haqidagi ta'limoti tashkil etadi [4].

Oliy asab faoliyati, shartli reflektorlar vositalari organizmning muhit bilan o'zaro alokasini va unga eng ko'p darajada moslashuvini ta'minlovchi asosiy qonunlarning kashf etilishi bolani to'laqonli jismoniy va ijtimoiy rivojlantirishda tarbiyaning rolini to'g'ri tushunishga, bolalar organizmining funktsional imkoniyatlarini kengaytirishga yordam berdi. Organizmdagi barcha jarayonlarning birligi to'g'risidagi qoida ko'p qirrali masala sifatida ko'rib chiqiladi.

Birinchiidan, organizm yagona bir butunlikdan iborat bo'lib, undagi alohida organlar va sistemalarning ishini o'zaro bog'liq qilib qo'yadi. Bu qoida jismoniy tarbiya, bolaga alohida

yondashish vazifalarini hal etishning asosini tashkil etadi. «Jumladan chiniqtirish faqat shamollash kasalliklarni oldini olish uchun emas, shu bilan birga organizmning atrof muhitning turli noqulay ta'sirlariga chidamliligini oshirish uchun o'tkaziladi; har tomonlama jismoniy rivojlanish shuning uchun kerakki, organlar va sistemalar rivojlanishidagi nomutanosibliklar ulardan har birining ishlashiga o'z ta'sirini o'tkazadi, bu esa sog'liqning ahvolidam ham, harakat sifatlaridam ham namoyon bo'ladi» [5].

Ikkinchidan, organizm - yagona bir butun bo'lib, unda jismoniy va ruhiy jarayonlar bir - birini shart qilib qo'yadi. Bu qoidam maktabgacham tarbiyam muassasasidam butun ishni tashkil etish uchun ayniqsam muhimdir. Jismoniy tarbiyam vositalari normal jismoniy rivojlanishni, yaxshim kayfiyatni, bolalarning bosiq va aynim paytdam shodon holatini ularning ishchanligini ta'minlashgam da'vat etilgandir. Busiz boladam ruhiy jarayonlarning to'laqonli kechishi, uning har tomonlamam rivojlanishi mumkin emas.

Uchinchidan, organizm yaxlit bir narsam sifatidam atrofdagim muhit bilan o'zaro aloqadam bo'ladi. O'zgarib borayotgam muhit sharoitlarigam yuksak darajadam moslashish murakkab dinamik andazalarnim va shartli reflektorli aloqalarnim vujudgam keltirish bilan ta'minlanadi. I.P.Pavlovning beixtiyor harakatlarning shartli reflektor tabiatigam bog'liqligim birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro aloqasim haqidagim ta'limoti negizidam jismoniy mashqlar didaktikasim ishlab chiqiladi, bolalarning madaniy - gigienik ko'nikmalarnim va odatlarnim o'zlashtirishim ro'y beradi.

Oliy asab faoliyatim tiplari to'g'risidagim ta'limot katta ahamiyatgam ega, chunkim bolalarning o'ziga hos hususiyatlarinim o'rganish, alohida ish olib borish metodikasim shungam asoslangandir.

Mamlakatimizdam jismoniy tarbiyam tizimim mafkuraviy, ilmiy - metodik, dasturiy - me'yoriy, asoslar birligidam iborat. Yurtimizdam jismoniy tarbiyam tizimim o'zini g'oyaviyligim, xalqchilligim va ilmiyligim bilan ajralib turadi. U barkamol avlodnim tarbiyalash, rivojlantirish, sog'lomlashtirish bilan bog'liqdir, shuningdek jismoniy tarbiyaning mehnat bilan aloqasigam bog'liqdir.

Maktabgacham yoshdagim va kichik maktab yoshdagim bolalar bilan ish olib borishdam bu qoidalar quyidagilardam o'z ifodasini topadi. Shaxsnim har tomonlamam rivojlantirish qoidasim harakat madaniyatim asoslarinim shakllantirishnim va aynim vaqtdam aqliy qobiliyatlarnim (topqirlik, kuzatuvchanlik, qiziqish va boshqalar), ahloqiy fazilatlarinim (intizomlilik, jamoatchilik, va boshqalar), estetik didnim rivojlantirishnim ta'minlaydi. U yoki bu alohida jismoniy mashq turlarigam erta ixtisoslashuvigam yo'l qo'yib bo'lmaydi. U bolam salomatligigam va uning uyg'un jismoniy rivojlanishigam zarar etkazishi, yangim ko'nikmalar, keyinchalik sport mahorati tarkib topishidam, shakllanishidam qiyinchilik tug'dirish mumkin [6].

Sog'lomlashtirish yo'nalishim qoidasim materiallar va vositalar mazmunini, hajminim tanlashnim ko'zdam tutadi, u salomatliknim mustahkamlashnim, shifokor - pedagog nazoratini amalgam oshirishnim ta'minlaydi.

Jismoniy tarbiyaning mehnat tajribasim bilan aloqasim qoidasim bolalarnim ijtimoiy asoslangan xar hil harakatlar tajribasim bilan boyitishdam namoyon bo'ladi. Turli vositalardam foydalanib, bolalarda aniqlik, harakatlar tezligim, sharoitgam bog'liq tarzdam o'zini qaytam ko'ram olish, o'quv, mehnat, maishiy kabi har qanday yangim faoliyatdam tezdam o'z o'rninim topish tarbiyalanadi.

Maktabgacham tarbiyam bolalar tashkilotlaridam jismoniy tarbiyam sistemasi jismoniy tarbiyam vazifalari ruyobgam chiqariladigan ilmiy asoslangan mazmun, vositalar, metodlar va shartlarning kompleks mazmunidam iboratdir.

Jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari jamiyatning ehtiyojlari bilan belgilanadi. Bu ehtiyoj tarbiyaning umumiy maqsadidam kelib chiqadi, bu maqsad uzidam ma'naviy boyliknim,

axloqiy poqlikni va jismoniy barkamollikni mujassamlashtirgan uyg'un rivojlangan shaxsni shakllantirishdan iboratdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi vazifalarini hal etishda ularning yosh hususiyatlari hisobga olinadi. Jadal o'sish va rivojlanish maktabgacha yoshdagi bola organizmining uo'ziga hos xususiyatidir. Lekin sistemalar va ular vazifalarining shakllanishi xali tugallanmagan bo'ladi. Shuning uchun maktabgacha yoshdagi bola juda nozik bo'ladi. Shu munosabat bilan quyidagi sog'lomlashtirish vazifalari birinchi o'ringa qo'yiladi:

1) hayotni muhofaza qilish, kasallikka qarshi kurash olib borish, organizmning tashqi muhit ta'siriga qarshiligini oshirish;

2) organizmning barcha sistemalarini to'g'ri va o'z vaqtida rivojlantirish, ularning funksional imkoniyatlarini kengaytirish to'g'ri qaddi - qomat va tovonni shakllantirish uyg'un jismoniy rivojlantirish.

Bolalar organizmining nomukammalligi, nozikligi bilan birga unga qudratli rivojlanishni ta'minlovchi hususiyatlar ham hosdir. Bu barcha to'qimalarning juda egiluvchanligi, tezkorligi, modda almashinuvi jarayonlarining jadalligidir. Uning juda katta moslashish imkoniyatlari shuning natijasidir. Bola sharoitlarning o'zgarishiga, jismoniy zo'riqishga kattalarga nisbatan ancha tezroq va yaxshiroq moslashadi. U o'ziga tushunarli bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirishga idroki baland bo'ladi, bu esa bir qancha ta'limiy vazifalarni hal etish imkonini beradi:

1) jismoniy mashqlar bilan shug'ullanish va madaniy - gigienik ko'nikmalarni o'zlashtirish bilan bog'liq dastlabki bilimlarni shakllantirish;

2) shaxsiy va ijtimoiy gigiena ko'nikmalarini singdirish;

3) kelgusida sport bilan shug'ullanish uchu nasos bo'lib hizmat qiladigan hayotiy zarur xarakterliklar malaka va ko'nikmalarini shakllantirish [7].

Jismoniy mashqlar bolalarning tulaqonli aqliy, ahloqiy, estetik va mehnat tarbiyasiga yordam berib, ularning ma'naviy - irodaviy sifatlarini (jasurlik, halollik, kat'iyat va boshqalarni) rivojlantiradi.

Jismoniy tarbiya mazmuni ijtimoiy - tarixiy tajribaning shunday qismiki, u odam salomatligini saqlashni va mustaxkamlashni shuningdek harakat madaniyatini ta'minlovchi bilimlar, malakalar, ko'nikmalarni o'z ichiga olib, maktabgacha ta'lim bolalar muassasalarida jismoniy tarbiyaning quyidagi o'ziga xos vositalaridan foydalaniladi:

1) harakatli o'yinlar o'tkazilib, ularga eng ko'p o'rin beriladi;

2) asosiy gimnastika (asosiy harakatlar, umum rivojlantiruvchi va saf tortish mashqlari);

3) sport mashqlari (konkida uchish, chang'ida yurish, suzish, velosipeda uchish);

4) bolalar turizmi.

Ko'rsatilgan vositalardan uyg'un birlikda foydalanish har tomonlama jismoniy rivojlanishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni 2019-yil 16-dekabr, O'RQ-595-son
2. Xasanboeva O.U. Maktabgacha pedagogika. O'zbekiston Respublikasi nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasi to'g'risidagi Nizom. -T., 2007 y.
3. Xasanboeva O. va boshqalar. Oilada barkamol avlod tarbiyasi T.: "Fan va texnologiya". 2010 y.
4. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. Darslik T.: "Fan va texnologiya", 2012 y.
5. Salomov R. Sport mashg'ulotning nazariy asoslari. 2005 y.

